

**MIS TARKIBLI XOMASHYONI QAYTA ISHLASH: GLOBAL
SANOATDAGI ROLI VA ATROF-MUHITGA TA’SIRI**

**Sh.J. Xudoymuratov, S.K. Mamaraximov, I.I. Raxmatxonov,
A.A. Sayfiddinov**

Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

Abstrakt: Ushbu maqola mis tarkibli xomashyolarni qayta ishlashning sanoatdagi strategik o‘rni va ekologik ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Misga bo‘lgan global talab ortib borar ekan, uni qazib olish va qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Tadqiqotda pirometallurgiya, gidrometallurgiya, bioleaching kabi zamonaviy usullar samaradorligi va atrof-muhitga ta’siri nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Shuningdek, chiqindilarni kamaytirish, suv sarfini optimallashtirish va yashil texnologiyalarni joriy etish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash yo‘llari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: mis sanoati, ekologik barqarorlik, pirometallurgiya, gidrometallurgiya.

Zamonaviy sanoatning uzluksiz rivojlanishi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va qayta ishlash muammolarini dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ayniqsa, mis tarkibli xomashyolarni qayta ishlash metallurgiya, elektrotexnika, avtomobilsozlik va energetika tarmoqlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Mis yuqori issiqlik va elektr o‘tkazuvchanligi hamda qayta ishlash imkoniyatlari tufayli keng qo‘llaniladi [1]. Ushbu omillar global iqtisodiyotda misga bo‘lgan talabning ortishiga sabab bo‘lib, uni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarining takomillashtirilishini talab qiladi.

Biroq, mis sanoati atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan asosiy tarmoqlardan biri bo‘lib, qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida ko‘p miqdorda chiqindi hosil bo‘ladi. Xususan, og‘ir metallar va sulfidli gazlarning ajralishi ekologik muammolarni keltirib chiqaradi [2]. Shu bois, qayta ishlash texnologiyalarini ekologik barqaror tamoyillar asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqot mis tarkibli xomashyolarni qayta ishlashning global sanoatdagi roli va uning atrof-muhitga ta’sirini ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda zamonaviy qayta ishlash texnologiyalarining samaradorligi, ekologik xavfsizlik masalalari hamda innovatsion yondashuvlarning iqtisodiy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari mis sanoatining barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shish imkoniyatlarini ochib berishi kutilmoqda.

Mis sanoat va texnologiyaning strategik metallari qatoriga kiradi. Uning yuqori elektr va issiqlik o‘tkazuvchanligi elektrotexnika, qurilish, transport va energetika tarmoqlarida keng qo‘llaniladi [3].

So‘nggi yillarda yashil energiya va qayta tiklanuvchi texnologiyalar rivojlanishi bilan misga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Masalan, quyosh va shamol energetikasi tizimlarida, shuningdek, elektr transport vositalarida mis muhim komponent hisoblanadi [4].

Mis tarkibli xomashyolarni qayta ishlashda an’anaviy pirometallurgik va gidrometallurgik usullar bilan bir qatorda ilg‘or innovatsion texnologiyalar ham rivojlanmoqda. Pirometallurgiya yuqori haroratlarda boyitmani eritish va sof mis olish jarayonini o‘z ichiga oladi, lekin bu usul katta energiya talab qiladi va ekologik jihatdan zararli bo‘lishi mumkin. Shu sababli gidrometallurgik usullar, masalan, kislotali eritmalar yordamida mis ajratib olish, atrof-muhitga kamroq zarar yetkazuvchi alternativ sifatida tobora keng qo‘llanilmoqda.

Shuningdek, ion almashinuv, biogidrometallurgiya va elektrokimyoviy jarayonlar kabi yangi texnologiyalar mis olish samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, biogidrometallurgiya mikroorganizmlar yordamida mis ajratib olishni osonlashtirib, ekologik xavfsiz usul sifatida e’tirof etilmoqda [3].

Mis sanoati atrof-muhitga ta’siri bilan bog‘liq muhim ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida katta miqdorda chiqindi hosil bo‘ladi, bu esa tuproq va suv resurslariga zarar yetkazishi mumkin. Xususan, og‘ir metallar va sulfidlar chiqindilar orqali suv havzalariga tushib, biologik tizimlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda sanoatda texnogen chiqindilarini kamaytirish, suv sarfini optimallashtirish va chiqindilarni qayta ishlashga yo‘naltirilgan ekologik barqaror texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Masalan, yopiq suv aylanish tizimlari va kam energiya talab qiluvchi eritish texnologiyalari atrof-muhitga ta’sirni kamaytirishda samarali hisoblanadi [4,]. Shu sababli, mis sanoati ekologik barqaror tamoyillarga asoslangan holda rivojlanishi kerak.

Mis rudalarini qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilishi sanoat samaradorligini oshirish va ekologik ta’sirni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, **bioleaching** usuli bakteriyalar yordamida misni rudalardan ajratib olishni ta’minlaydi, bu esa an’anaviy pirometallurgiya usullariga nisbatan energiya sarfini kamaytiradi va atrof-muhitga zararli chiqindilarni kamaytiradi.

Shuningdek, **Outokumpu flash smelting** texnologiyasi sulfidli rudalardan mis ajratib olishda yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, energiya tejamkorligi va atrof-muhitga kam ta‘sir ko‘rsatishi bilan ajralib turadi. An‘anaviy usullarga nisbatan bu texnologiya energiya sarfini kamaytiradi va chiqindilarni minimallashtiradi.

1-rasm. Mis ishlab chiqarishda atrof-muhitga ta‘sir jarayoni

Mis sanoatida ekologik ta‘sirni kamaytirish uchun bir qator strategiyalar qo‘llanilmoqda. Misol uchun, **Codelco** kompaniyasi elektr transport vositalarini joriy etish, kaktus plantatsiyalarini yaratish va chiqindilarni qayta ishlash kabi tashabbuslar orqali o‘zining barqarorlik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga intilmoqda. Bu chora-tadbirlar suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan.

Bundan tashqari, **Imperial College Londondagi Rio Tinto Centre for Future Materials** tadqiqotchilari misni barqaror usullar bilan qazib olish uchun bakteriyalar va geotermal energiya orqali olinadigan misga boy sho‘r suvlar kabi noan‘anaviy usullarni o‘rganmoqdalar. Bu yondashuvlar mis qazib olishning ekologik zararini kamaytirishga yordam beradi. Sanoat va atrof-muhit manfaatlarini muvozanatlashtirish uchun quyidagi yondashuvlar optimal hisoblanadi:

Yashil texnologiyalarni joriy etish – Energiya tejamkor va ekologik xavfsiz usullarni qo‘llash orqali chiqindilarni kamaytirish. **Chiqindilarni qayta ishlash** – Qayta ishlash tizimlarini takomillashtirish orqali chiqindilarni kamaytirish. **Oqova**

suvlarni tozalash – Suv resurslarini himoya qilish uchun samarali tozalash tizimlarini o‘rnatish.[3,5]

Zamonaviy texnologiyalar, xususan, **bioleaching** va **Outokumpu flash smelting** usullarining joriy etilishi mis sanoatida samaradorlikni oshirish va ekologik ta’sirni kamaytirish imkonini beradi. Kelajakda ushbu texnologiyalarni kengroq qo‘llash sanoatning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadi. [6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

[1] Иванов, П. А. Металлургия цветных металлов: переработка и экология / П. А. Иванов. — М.: Наука, 2018. — 320 с.

[2] Smith, J., Brown, K., Williams, L. Copper Recycling and Environmental Sustainability / J. Smith, K. Brown, L. Williams. — Cambridge: Cambridge University Press, 2020. — 285 p.

[3] **Xudoymuratov Sh.J., Xoliqulov D.B.** MIS ishlab chiqarish zavodida ekologiyaga zarar keltiruvchi texnologik eritmalardan noyob metallar ajratib olish imkoniyatlari // Инновационные разработки и перспективы развития химической технологии силикатных и высокотемпературных материалов: Материалы конференции, посвященной 95-летию лаборатории Химии и химической технологии силикатов ИОНХ АН РУз и 70-летию д.х.н., проф. З.Р. Кадыровой. – Ташкент, 2025. – С. 568–600.

[4] Xudoymuratov, S., & Ashurova, F. (2024). MIS ERITISH ZAVODLARI CHANGLARINI QAYTA ISHLASH USULLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (9(46)). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/2299>

[5] Kholikulov, Doniyor & Khojiev, Shokhrux & Sh.J., Khudoymuratov & Sh.B., Karshiboev & S.S., Mutalibxonov. (2025). Potential-pH Analysis of Selective Separation Conditions of Dysprosium, Molybdenum, and Tellurium Metals from Technogenic Solutions. 9. 216-221.

[6] Mutalibxonov S.S., Khojiev S.T., Khudoymuratov Sh.J., Riskulov D.D. Improved method of the fire refining of secondary copper-containing materials // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2025. – № 5(134). – Ч. 10. – С. 48–54. – DOI: 10.32743/UniTech.2025.134.5.20026